

ANÁLISE SOBRE COMO A BUSCA POR COSMÉTICOS VEGANOS PODE IMPACTAR O BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

GABRIELA LEITE DA SILVA SANTOS, Fatec Zona Leste, gabrielalleite@outlook.com

JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, Fatec Zona Leste, eujaquep@gmail.com

LETICIA ALVES GUNDIM, Fatec Zona Leste, leticia.gundim@fatec.sp.gov.br

THAIS ARANHA MARQUES, Fatec Zona Leste, thaisaranha@live.com

RESUMO. O presente trabalho traz a informação do que é veganismo e o modo de vida vegano e sobre o que é considerado cosmético e qual a sua classificação. Atualmente há uma busca crescente para alimentos e outros tipos de produtos sem derivados animais e a população que tende a se mostrar preocupada com o corpo e saúde, foram as pioneiras neste tipo de comportamento. Mostrando que há uma produção desse tipo de cosmético no Brasil é citado algumas empresas brasileiras que já fazem esses cosméticos para o consumo local, seguido por um Case de Sucesso, onde mostramos que há empresas no ramo recebendo prêmios da área logística e pensando na exportação como próximo passo. Há uma comparação com o consumo de cosméticos veganos do povo brasileiro e de alguns países que também tem um número representativo. Assim, podemos perceber uma transição dos tempos atuais para o consumo de cosméticos brasileiros no exterior e sua proposta para a sociedade. Por fim, analisamos o cenário atual do mercado visto o momento que o mundo vive, determinando então o possível impacto da inserção do país nesse mercado internacional.

Palavras-chave. Cosméticos, Veganismo, Comércio Exterior, Economia, Mercado.

ABSTRACT. The present work provides information on what is veganism and the vegan way of life and on what is considered cosmetic and what is its classification. Currently, there is a growing search for food and other types of products without animal derivatives and the population that tends to show concern for the body and health, were the pioneers in this type of behavior. Showing that there is a production of this type of cosmetic in Brazil, some Brazilian companies that already make these cosmetics for local consumption are mentioned, followed by a Success Case, where we show that there are companies in the industry receiving awards in the logistics area and thinking about exporting as next step. There is a comparison with the consumption of vegan cosmetics by the Brazilian people and some countries that also has a representative number. Thus, we can see a transition from current times to the consumption of Brazilian cosmetics abroad and its proposal to society. Finally, we analyze the current market scenario given the moment the world is experiencing, determining then the possible impact of the country's insertion in this international market.

Keywords. Cosmetics, Vegan, International Trade, Economy, Market.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em veganismo, a população vegetariana e vegana se torna cada vez mais numerosa e de acordo com ROCHA, isso pode ser percebido principalmente nos países que são campeões em consumo de proteína animal, como o Brasil e os EUA.” (ROCHA, 2018). Desenvolvimentos recentes na manipulação de cosméticos e produtos de

higiene pessoal com produtos de origem vegetal não testado em animais têm aumentado a necessidade de que o mercado brasileiro se adapte e siga uma tendência crescente. (ALMEIDA, 2019). A busca por produtos veganos alimentícios de modo geral no mercado internacional é fundamental para o crescimento econômico do país, tendo em vista devido a diversidade da flora nós temos uma grande fonte de recursos a introduzir neste cenário. A empresa GSR (Ginger Strategic Research) estimava em 2019 um crescimento de 40% no ramo alimentício e as principais empresas de fast food Burger King e Mcdonalds, na mesma época, lançaram suas versões de pratos famosos, sem derivados animais.

“Estamos o tempo todo comprando pesquisas de hábitos de consumo e, com isso, acompanhamos o aumento do interesse por comida vegetariana, vegana e orgânica no Brasil”, afirma Ariel Grunkraut, diretor de marketing do Burger King. A tese central do trabalho é que o Brasil sendo um país com vantagem competitiva em matéria prima para a produção de produtos veganos, poderia facilmente realizar o processo de exportação de seus cosméticos para os países que já consomem deste tipo de produto. Um dos principais obstáculos encontrados é estreitar a relação comercial com alguns países devido ao momento atual para a economia mundial. A crise financeira, salientada pela pandemia de SARS-COVID-19 pode causar um enfraquecimento de acordos comerciais entre países considerados “epicentro” da doença pois suas operações de comércio internacional sofreram limitações para proteger a população. Os dados para este estudo foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica pois, para BOCATTO (2006, p. 266) “entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico.” O artigo foi constituído em cinco partes, sendo a primeira a introdução, seguindo por uma revisão bibliográfica sobre o estilo de vida vegano e estatísticas da produção desses cosméticos no Brasil. Na terceira parte é apresentada a análise realizada pelos autores, seguido pelos resultados e discussões, chegando por fim, na quinta parte, a conclusão. Ao longo deste trabalho, o termo vegano irá se referir a “que ou quem não utiliza ou não consome produtos derivados de animais” PRIBERAM (2012, p.345).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O VEGANISMO NO BRASIL

Focando no cenário internacional, como no Reino Unido, a quantidade de veganos cresceu 360% em 10 anos (2005-2015). Nos Estados Unidos, esse número dobrou em 6 anos (2009-2015). Tanto na Europa quanto na América do Norte, os lançamentos de produtos veganos desenvolvem na ordem de 40%, ano após ano. “Temos uma janela de oportunidade fantástica para os negócios”, sintetiza CARVALHO (2016). Vários estudos recentes como o evidenciado por Data folha (2018) evidenciaram que 73% da população se sentem pouco informados com relação ao modo com que a carne é manuseada. E, além disso, 35% dos brasileiros manifestam apreensão de que sua saúde seja afetada pelo consumo de carne. Nesse intervalo, atenta-se ao fato de que o consumidor brasileiro está cada vez mais apreensivo em relação a sua alimentação, tal que recorrem progressivamente mais a produtos de origem vegetal. Para tornar visível esta expansão, nota-se que no Google Trends, de janeiro-2012 a dezembro 2017 buscas do termo “vegano” teve um crescimento em pelo menos 14 vezes, como pode ser visto no gráfico a seguir.

Figura 1 – Crescimento da Busca pelo termo “vegano”

Fonte: Fluxo Consultoria – Sobre o Google Trends (2017)

Na ANUFOOD Brasil (Feira Internacional Exclusiva para o Setor de Alimentos e Bebidas, sendo a versão nacional da maior feira de alimentos no mundo) (2019):

“Segundo Carvalho (2018), há dois anos começou um boom de lançamentos para o público vegano. Em 2018, o número de produtos com o Selo Vegano, concedido pela SVB desde 2013, saltou de 400 para mais de mil produtos. “Isso sem contar os diversos produtos que ainda não são certificados, mas que procuram atender a esse público”, ele lembra.”

Na Feira brasileira para o Setor de Alimentos e Bebidas, são esperadas as mais de 350 marcas expositoras, entre elas estão empresas que irão apresentar seus produtos novos para o público vegano. O evento será realizado de 9 a 11 de março de 2020, em São Paulo.

2.1.1 DEFINIÇÃO DE COSMÉTICOS

Com finalidade de delimitar qual a extensão do produto alvo deste trabalho é reservada este espaço para definição de Cosméticos. Para Monfré (2019) Cosméticos englobam produtos que são usados em higiene pessoal, perfumes, cremes, maquiagens e outros. E conforme a necessidade de abranger todo este universo o órgão regulador ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária classifica os produtos em dois graus.

O Grau 1 são todos aqueles que não necessitam comprovação científica ou testes para comprovar eficácia, como: Esmaltes, maquiagens, xampus, cremes hidratantes, perfumes, desodorantes sem ação bactericida ou antitranspirante, sabonetes, loções para barba e demaquilantes.

O Grau 2 são todos aqueles que de fato necessitem de comprovação científica ou garantia de segurança, esses produtos também podem ter restrições e indicações específicas para que funcionem de maneira adequada, alguns exemplos são: Xampus antiqueda ou anticasca, desodorante com ação bactericida ou antitranspirante, sabonetes antissépticos, protetor solar, cremes antirrugas, cremes para acnes, produtos infantis...

Neste presente trabalho, é abordado o tema considerando os dois graus de cosméticos como aqueles em que os consumidores estão buscando.

2.2. COSMÉTICOS VEGANOS NO BRASIL: A PORTA DE ENTRADA PARA O COMÉRCIO INTERNACIONAL

No Brasil o mercado de cosméticos em geral já é conhecido por muitos, devido a ser um dos que mais movimentam dinheiro mundialmente. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias – Abrafarma (2019), as 25 maiores varejistas do setor, movimentam R\$ 4,7 bilhões entre janeiro e março de 2019, representando um crescimento de 10,64% em relação ao período. Para efeito de comparação, entre janeiro e março de 2018 o desempenho foi bem menor: 4,58%. Em 2017, mais tímido ainda: 3,73%. Ou seja, nesse momento, há um forte crescimento por produtos naturais e que além de “embelezar” também de certa forma, protejam o meio ambiente.

Figura 2 – Escala de crescimento de faturamento no seguimento de cosméticos.

Fonte: Adaptado pelos autores de publicação em Abrafarma (2019)

O aumento na procura pelos produtos veganos movimentam um mercado que cresce 40% ao ano no Brasil, e os cosméticos veganos brasileiros ganharam bastante visibilidade nesse contexto. Muitas empresas brasileiras já contam com linhas veganas em sua gama de produtos. E por isto, trouxemos alguns exemplos de empresas brasileiras produtoras desses cosméticos que ainda não possuem atividades de exportação ou importação.

2.3 IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS QUE TRABALHAM COM ESSE TIPO DE PRODUTO.

De acordo com o infonews voltado ao público feminino chamado Dicas Da Mulher, é possível encontrar 8 empresas brasileiras onde todos os seus produtos cosméticos são veganos, entre eles há marcas de alto valor agregado voltado para profissionais da área e público da classe A, e marcas com produtos de valor mediano que oscilam entre as marcas comuns do ramo e as marcas de alto valor. São essas:

2.3.1 SURYA BRASIL

Empresa focada em criar cosméticos baseados em matérias-primas amazônicas. Reserva Folio - A empresa cria cosméticos orgânicos e naturais, buscando um maior equilíbrio entre ser humano e meio ambiente, focado em produtos para mãos e pés.

2.3.2 MULTIVEGETAL

Criada nos anos 1990 especializada em fito cosméticos, desenvolvendo como primeiro produto uma

loção pós-barba para peles sensíveis.

- Ekilibre - Toda a sua produção é sustentável, sendo uma marca com produtos totalmente animal-friendly e cruelty-free.

2.3.4 FEITO BRASIL

É uma marca de alto valor agregado, possui produtos que são considerados pela marca verdadeiras obras de arte e prezam pela sustentabilidade e empoderamento feminino.

2.3.5 VYVEDAS

A empresa nacional busca nos produtos naturais proporcionar bem-estar e cuidados para seus clientes, com base na fitoterapia, tentando retornar a volta do prazer no contato com a natureza.

2.4 CASE DE SUCESSO DE EMPRESA BRASILEIRA PRODUZINDO COSMÉTICOS VEGANOS

Um case de sucesso é uma analogia que foca em ideias inovadoras que deram certo (ANDRADE, 2008) Segundo Lenzi (2018) “Um case de sucesso é quando temos uma prova real de que você consegue exercer o que oferece. E contra fatos não há argumentos”.

Foi escolhido a partir de uma análise de trajetória a empresa Feito Brasil para contar como uma empresa de cosméticos veganos de sucesso. Sua história começa nos anos 90's com Lana Peron, uma entusiasta pela área cosmética que queria levar seus pilares de estilo de vida para uma linha de produtos de beleza e cuidado que mulheres de todo o mundo poderiam utilizar sem culpa.

Pensando em reunir não apenas um bom propósito, mas também bons ingredientes ela durante toda a sua juventude buscou maneiras de desenvolver seus produtos. Em 2004 Lana desenvolveu a CASA Feito Brasil - Paraná. Cada ambiente da empresa homenageia um bioma brasileiro e o clima descontraído e leve permitiu que Lana levasse sua missão de criar uma marca: Livre crueldade e vegana, com ativos e ingredientes naturais, criado e produzido no Brasil, desenvolvimento sustentável, feito à mão por artesãs brasileiras

Na Chácara de 5mil metros quadrados a produção divide espaço com arvores frutíferas e animais de estimação que passeiam pelo jardim. O clima da empresa, além de atingir um público que precisava destes produtos rendeu a Feito Brasil inúmeras premiações sendo uma das mais recentes o prêmio ABRE realizado pela Associação brasileira de embalagem, em duas categorias – Melhor Design Gráfico em Cosméticos e empresa do ano. “Um dos planos da Feito Brasil para o futuro é a exportação.”

2.5 PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS DO BRASIL

De acordo com o Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), em 2019, o Brasil registrou superávit de US\$ 48 bilhões em sua balança comercial. Efetivamente, as exportações de US\$ 225,3 bilhões e as importações de US\$ 177 bilhões, fez com que houvesse uma queda de 10,7% do saldo brasileiro em relação ao ano anterior. Entretanto, ao analisar o comércio de preparações cosméticas, objetivo desse artigo, torna-se perceptível um aumento nesse setor. Em 2019 o saldo foi de 27,471 milhões. Isso acontece devido ao comportamento dos países com relacionamento comercial do país. Os principais parceiros analisados em 2019 foram: China, EUA,

Holanda, Argentina, Espanha, Alemanha e Canadá. Abaixo está uma relação dos principais parceiros de Jan a Mai de 2020 e o tipo de produto mais importado.

Tabela 1: Principais Produtos Importados de Acordo com os Principais Parceiros

Países	1º Lugar
China	Soja e tipos de carne.
EUA	Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminoso crus.
Argentina	Minério de ferro e seus concentrados.
Espanha	Produtos Agrícolas.
Alemanha	Produtos Agrícolas.

Fonte: Adaptado pelos autores de publicação em MDIC (2020)

Evidenciando nossa tese, foi investigado que os EUA, Espanha e Alemanha, são países que consomem em grande quantidade os produtos veganos e já importam outros produtos brasileiros o que favorece a entrada de cosméticos veganos brasileiros nesse mercado.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Considerando a investigação realizada neste trabalho a procura por produtos veganos surgiu na tentativa de reparar um quadro de casos relacionados a maus tratos e sofrimento animal durante a condução de testes de avaliação de segurança de cosméticos e seus ingredientes, os quais têm intensificado a atuação de grupos ativistas e organizações não governamentais (ONG). Verificou-se então um público consumidor de cosméticos naturais, orgânicos e veganos diversificado, onde eles tendem a ser do sexo feminino com faixa etária mais elevada, com maior nível de renda e escolaridade.

O Brasil é um país exportador e por ter a floresta mais conhecida do mundo, um bioma tropical com inúmeras frutas, sementes e óleos essenciais disponíveis no mundo, é um grande facilitador da produção de produtos veganos. Quando este ponto é alinhado aos cosméticos nós encontramos dados provenientes da Revista HEC – HouseHold & Cosméticos apontando que em 2019, o setor de HPPC – Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos cresceu e já está em 165 países. No ano de 2018 as exportações do setor chegaram a US\$ 664 milhões, segundo o levantamento da Abihpec, com dados Secex e Ministério da Economia. Os cinco principais destinos dos produtos foram Argentina, Colômbia, México, Chile e Paraguai.

Para obtermos um parâmetro mais direto em relação a outros países que exportam assim como o Brasil, utilizamos os dados divulgados pelo Euro Monitor International (2020) implicando que “Por exemplo, quase um terço dos entrevistados buscam por produtos com que sejam criação livre” nos alimentos frescos e, para mais de um quinto dos entrevistados, a característica “não testada em animais”, “livre de crueldade” e/ou “100% vegano” influencia a escolha de maquiagens e esmaltes.” Gina Westbrook (2020) – Diretora de Pesquisa.

A fim de demonstrar qual o impacto no Comércio Internacional foi realizado um estudo e para detalhar quais são os principais países consumidores de produtos veganos, a partir deste ponto, os países que se destacam podem ser considerados com o Brasil e podemos determinar como exportar cosméticos veganos impactaria o nosso cenário econômico internacional.

Abaixo está um gráfico com um ranking dos países que mais consome esse produto.

Figura 3 – Porcentagem de consumo por número de pessoas.

Fonte: Adaptado pelos autores de publicação em JUSBRASIL (2019)

Baseando-se nesta informação foi realizada uma análise, é possível observar que assim como mencionado anteriormente Espanha, seguido EUA são países que consomem produtos veganos e agora também nos é introduzido dados sobre a Índia, este país sendo quase em sua maioria de população vegetariana é um grande consumidor desse tipo de produto. Estes, estão com o maior número de pessoas/população que optam por produtos veganos no momento de compra.

De forma a obter uma análise ainda mais aprofundada sobre quais os impactos de inserir o país neste mercado é salientado as vantagens e desvantagens para uma empresa brasileira obter uma operação de comércio exterior. Reforçando-se que: para o país ser inserido primeiro suas empresas locais devem exportar.

3.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS NA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Hoje no cenário atual, nós estamos navegando peça crise econômica que está nos afligindo. E exportar para um mundo em que nós não conseguimos identificar o futuro econômico ainda é uma decisão ousada para negócios ao redor do globo.

3.1.1 VANTAGENS PARA AS EMPRESAS NO COMÉRCIO EXTERIOR: São inúmeras as vantagens para uma empresa e país realizar operações dentro do comércio internacional e se aproximar de grandes economias.

A) AUMENTO DE COMPRA E VENDAS: Tanto na importação quanto na exportação a empresa tem acesso a novos mercados e isso possibilita naturalmente o aumento das vendas.

B) CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE: Teoria do export-led growth afirma que o comércio internacional promove aumento da produtividade através de ganhos de escala. Por sua vez, uma maior produtividade aumenta a competitividade dos produtos no mercado internacional, o que geraria um ciclo virtuoso de crescimento.

C) INCENTIVOS FISCAIS: Incentivos fiscais são benefícios relacionados à carga tributária que são concedidos pela administração pública para algumas empresas. Ele existe para estimular algum setor ou atividade econômica. Existem vários tipos: Drawback e Recof: Regimes aduaneiros especiais, Acordos Econômicos: Permitem redução tarifária. Tributos que não incidem: ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços); IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); PIS (Programa de

integração Social); COFINS (Contribuição para fins sociais); IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados); ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza).

D) AUMENTO DO MARKET-SHARE: Market Share ou espaço de mercado é a fatia que um produto específico ocupa. Há basicamente três formas de calcular o Market share de uma empresa: pelo volume de vendas, pelo faturamento e pelo número de clientes.

E) DIMINUIÇÃO DA DEPENDÊNCIA DO MERCADO INTERNO E ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS: Exportar serviços ou internacionalizar uma empresa é uma maneira de diversificar mercados, reduzir a dependência com relação ao mercado interno.

3.1.1.2 DESVANTAGENS PARA EMPRESAS NO COMÉRCIO EXTERIOR

A fim de trazer os dois lados desta moeda, nós listaremos também a desvantagem de realizar essas operações de comércio exterior para esses produtos.

A) POSSÍVEIS GREVES FISCAIS OU PROBLEMAS NO TRANSPORTE: Estas podem atrasar e dificultar as exportações, há possibilidade de atrasos na entrega dos produtos que foram importados.

B) A LOCALIZAÇÃO FAZ COM QUE HAJA DIFERENÇAS CLIMÁTICAS E CULTURAIS ENTRE OS PAÍSES: faz com que seja necessário, em alguns casos, um cuidado maior com as mercadorias que irão ser exportadas, evitando prejuízos

3.2 BENEFÍCIOS DA RELAÇÃO COMERCIAL COM OUTROS PAÍSES

O Brasil é a principal economia da América do Sul. Porém tem enfrentado dificuldades em sua macroeconomia. Além disso, o país tem sido afetado pelo aumento da taxa de inflação, crescimento negativo e desvalorização da moeda. Esses fatores, somados a uma crise política, potencializaram a crise econômica.

No que diz respeito às exportações brasileiras, nossa pauta de produtos é bastante diversificada e abrange importantes setores da economia nacional. Somos o segundo maior exportador da América Latina e, ainda assim, o comércio exterior representa apenas 20% do PIB, mesmo o Brasil estando entre as dez maiores economias do mundo. Ocupamos apenas o 25º lugar no ranking da OMC de maiores exportadores mundiais.

3.3 MERCADO DE COSMÉTICOS EM 2020

O mercado internacional hoje sofre uma crise como nunca vista, pois, países de todos os lados do mundo enfrentam uma pandemia que teve seu início na china em meados Dez-19. A pandemia foi causada pelo corona vírus SARS-CoV-2, mundialmente divulgada como COVID-19 essa doença apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas e quadros respiratórios graves, assim como definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (2020), este vírus devido a sua alta transmissibilidade (pelo ar e contato) fez com o que muitos freassem suas relações de comércio para

tentar proteger os cidadãos.

Segundo um estudo realizado pela empresa McKinsey & Company é “difícil prever um futuro padrão de consumo e devido a obrigatoriedade da quarentena na maioria dos países o consumidor mudou alguns hábitos de consumo como comprar na internet e deixar alguns hábitos de beleza que eram cotidianos.” (MCKINSEY & COMPANY, 2020)

A crise de COVID-19 (corona vírus) acelera um processo de digitalização e os países parceiros do Brasil como China e EUA já introduziram de 24 a 46% de atividades online que não imaginavam antes da crise.

Hoje, o mercado de beleza e higiene pessoal sofre com essa mudança de comportamento, profissionais da área como cabeleireiros e manicures de todo o mundo sofrem para recuperar clientes nos países que já estão em uma situação favorável, mas no caso do Brasil, muitos sofrem pois não podem atender seus clientes. De acordo com a empresa Nielsen e Evercore ISI a venda de produtos essenciais houve uma alta devido ao movimento de “compra de pânico” onde famílias montaram um estoque particular de alguns produtos para amenizar os impactos que sofreriam. Enquanto isso, marcas como L’Oréal e Coty duas fabricantes multinacionais de produtos cosméticos tiveram queda de mais de 20% em vendas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

É evidente a partir do ranking de países consumidores de produtos veganos que poucos países são considerados adeptos ao veganismo, apesar de ser uma demanda crescente na Fig. 3 é entendido que há uma forte relação de consumo em países que já tem uma considerável porcentagem de pessoas vegetarianas como a Índia e países onde as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde como o EUA.

O Brasil já está em quarto lugar, representando 6,2%, com faturamento com produtos veganos e sua representatividade em 2019 esteve na casa dos US\$ 30 bilhões.

Abaixo na Fig. 4 mostramos como está o desempenho atual apesar do cenário encontrado.

Figura 4: Cenário comercial Brasileiro JAN-MAIO/2020

Fonte: MDIC (2020)

A Espanha, como o país que atualmente é considerado o “mais vegano” possui uma relação de exportação/importação bem sólida com nosso país, de acordo com o ComexSat – janeiro a dezembro

2019, nossos principais produtos de exportação são produtos naturais que podem e são utilizados como matéria-prima. Sobre o mesmo tema para a Espanha, em 2019 nós exportamos mais do que importamos e isso nos resultou um superávit de 1,21 bi e em 2020 nós começamos com um saldo de 260 milhões

Os Estados Unidos, segundo neste ranking de acordo com BUENO (2020) “enfraqueceu suas relações com o Brasil tendo um déficit de 525,5 Milhões.” No ano de 2019 as exportações brasileiras para o EUA totalizaram US\$ 29,5 milhões, já as importações somaram mais de US\$ 30mi. Evidenciado pelo MDIC 17% das importações brasileiras foram de origem do país enquanto 13,2% das nossas exportações tiveram como destino as terras estadunidenses e os principais produtos são os aviões.

A Índia, terceiro lugar no ranking e o último objeto de comparação é a 17ª maior economia de exportação do mundo de acordo com o Índice de Complexidade Econômico (2017). As exportações brasileiras geraram um déficit de US\$ 1,48bi e em 2019 na lista de países que mais exportaram do Brasil a Índia se encontra em 18º lugar representando 1,2% das exportações.

Seguindo a pesquisa realizada pela empresa Vegan Business (2020) pessoas que:

“Seguindo as tendências mundiais, assim como ocorreu com a crescente demanda por alimentos à base de plantas, há uma mudança de comportamento no espaço de beleza, com os cosméticos veganos se tornando cada vez mais populares entre os consumidores. Nesse cenário emergente, especialmente nos últimos anos, as pessoas se tornaram mais conscientes quanto aos processos envolvidos na indústria de cosméticos e os padrões de consumo estão mudando”

Isto indica que, além de pessoas veganas aquelas que se preocupam com sua saúde também procuram esse tipo de produto e devido a este dado o mercado de cosméticos de maneira geral pode ser atingido por essa movimentação.

Uma empresa de cosmético brasileira-não-vegana que já está trilhando esses passos é a Haskell Cosmética Natural que apesar de ter linhas de produtos naturais também há xampus e condicionadores com derivados animais. A marca de cosméticos brasileiros naturais já está exportando para Espanha, Portugal, Reino Unido, Holanda e Bélgica. Abrindo talvez, uma porta de acesso para outras marcas menores também trilharem seus passos para a exportação em outros países que sejam parceiros nossos.

Como o resultado da crise incerto, tendo como previsão que para o mercado de cosméticos a população ainda mais preocupada com sua saúde e bem estar o Brasil terá impactos positivos tanto na valorização de seus produtos como matéria-prima mas também em sua linha de cosméticos veganos, afinal os produtos grau 1 ainda são considerados como essenciais e estes tendo entrada em países que já tem uma relação comercial consolidada como Espanha e EUA o que poderá trazer lucratividade e além disso gerar empregos para população.

5. CONCLUSÃO

Conforme mencionado na análise e resultados deste trabalho, foi possível determinar que a procura por cosméticos veganos aumentou durante os últimos anos e o Brasil começa a se adaptar. A produção desse tipo de produto no país já existe e aqueles com relação comercial consolidada são considerados com maior índice de consumo. Portanto, é provável que a partir desta conexão de buscar e produzir, o

mercado brasileiro produtor de cosmético vegano possa ter um impulsionamento no futuro. Sendo este um país tropical com grande diversidade de produtos naturais podendo ser a base para inúmeros cosméticos.

Tomados em conjunto, estes dados, indicam que com o início da exportação produtos cosméticos veganos para a Espanha por exemplo, após a crise desencadeada pelo COVID-19 pode assumir um papel de entrada de pequenos produtores nesse mercado tão lucrativo.

Esta pesquisa servirá como base para futuros estudos e ampliará o conhecimento daqueles que iniciarem uma investigação após o momento atual (pandemia) para investigar os impactos da busca por produtos cosméticos veganos impactando o Brasil no mercado internacional.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos todo o apoio dos docentes da faculdade Fatec Zona Leste, que nos apoiaram e ajudaram com todo o suporte necessário para que conseguíssemos finalizar este projeto dentro outros ao longo de tantos anos de graduação. A todos os nossos familiares e amigos que nos dão alicerce nos momentos mais difíceis e nos motivam todos os dias, e por fim agradecemos a orientação da professora Daniele que sempre foi presente e nos auxiliou em tudo que estava em seu alcance.

REFERÊNCIAS

ACRÍTICA – **Cosméticos sem ativos de origem animal ganham as prateleiras do Brasil**. 2019. Disponível em: <<https://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/cosmeticos-sem-ativos-de-origem-animal-ganham-as-prateleiras-do-brasil>>. Acesso em: 29 fev. 2020. 10h00.

ANUFOOD BRAZIL. **Veganos um mercado de futuro no Brasil**. 2018. Disponível em: <<https://www.anufoodbrazil.com.br/2019/07/18/veganos-um-mercado-de-futuro-no-brasil/>>. Acesso em: 22 fev. 2020. 10h40

ANDRADE, Maria Margarida. **Introdução à metodologia do trabalho científico**. 10.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

em: 29 fev. 2020. 08h40

BRASIL ESCOLA. **O que é ser vegano**. 2017. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e-biologia/o-que-e-ser-vegano.htmasp>>. Acesso em: 22 fev. 2019. 09h40.

COMEXVIS – **Brasil: informações gerais. Exportações, importações e balança comercial 2020/2019**. 2020. Disponível em: <<https://www.feitobrasil.com/p/sobre>>. Acesso em: 07 mar. 2020. 11h20

E-COMMERCE BRASIL – **Pequenas e médias avançam na exportação de cosméticos**. 2017. Disponível em: <<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pequenas-e-medias-avancam-na-exportacao-de-cosmeticos/>>. Acesso em: 14 mar. 2020. 10h40.

EUROMONITOR INTERNACIONAL – **10 Tendências Globais de Consumo 2019**. 2019. Disponível em: <<https://go.euromonitor.com/white-paper-ec-2019-10-Tendencias-Globais-deConsumo2019.html?aliId=eyJpIjoiSTNxbUZSU3MwcWl3OTFPNyIsInQiOiJuRVwveXdUWWIEQkVKS2o3NGt4bzlvdz09In0%253D>>. Acesso em: 30 mai. de 2020. 08h47.

EXAME – **Mapa mostra o principal destino das exportações de cada estado**. Disponível em:

<<https://exame.com/economia/mapa-mostra-o-principal-destino-das-exportacoes-de-cadaestado/#:~:text=Quase%20metade%20dos%20estados%20brasileiros,de%20acordo%20com%20o%20Mdic&text=S%C3%A3o%20Paulo%20%E2%80%93%20Quase%20metade%20dos,Ind%C3%BAstria%2C%20Com%C3%A9rcio%20Exterior%20e%20Servi%C3%A7os.>> Acesso em: 07 mai. 2020. 10h18.

EXAME – **As 10 tendências globais de consumo em 2019.** 2018. Disponível em: <<https://exame.com/marketing/as-10-tendencias-globais-de-consumo-em-2019/>>. Acesso em: 07 mar. 2020. 08h00.

FASHION NETWORK – **A Europa continua sendo os produtos de cosméticos mais importante do mundo, Brasil ocupa a quarta posição.** 2016. Disponível em: <<https://br.fashionnetwork.com/news/A-europa-continua-sendo-o-produtor-de-cosmeticos-mais-importante-do-mundo-brasil-ocupa-a-quarta-posicao,853498.html>>. Acesso em: 23 mai. de 2020. 11h00.

FAZCOMEX – **Exportação brasileira para Espanha.** 2019. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/exportacoes-brasileiras-para-a-espanha/>>. Acesso em: 07 mar. 2020. 08h40.

FAZCOMEX. **Balança Comercial Brasil x EUA: Vamos saber mais.** 2019. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-pais>>. Acesso em: 09 mai. de 2020. 11h00.

FEITOBRAZIL – **Descubra! Feito Brasil.** Sem data. Disponível em: <<https://www.feitobrasil.com/p/sobre>>. Acesso em: 14 mar. 2020. 09h40

FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO – **Principais parceiros comerciais do Brasil: países, produtos e acordos.** 2016. Disponível em: <<https://fia.com.br/blog/parceiros-comerciais-do-brasil/>>. Acesso em: 04 abr. de 2020. 15h22.

FLUXO CONSULTORIA – **Mercado de alimentos veganos, vale a pena investir?** 2016. Disponível em: <<https://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/blog/quimica-alimentos/mercado-de-alimentos-veganos->>. Acesso em: 07 mai. 2020. 09h10.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica.** Fortaleza: UEC, 2002. Apostila

ISTOÉ – **Sem carne, com lucro.** 2018. Disponível em: <<https://www.istoedinheiro.com.br/sem-carne-com-lucro/>>. Acesso em: 29 fev. 2020. 08h40.

JUSBRASIL – **Conheça os 9 países mais veganos do mundo.** 2018. Disponível em: <<https://anda.jusbrasil.com.br/noticias/376454508/conheca-os-9-paises-mais-veganos-do-mundo>>. Acesso em: 14 mar. 2020. 08h40.

MDIC - MINISTÉRIO DA ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **Balança Comercial: acumulada do ano.** 2020. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercioexterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano>>. Acesso em: 04 abr. de 2020. 12h11.

MDIC - MINISTÉRIO DA ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - **Países.** 2020. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-pais>>. Acesso em: 09 mai. de 2020. 11h00.

McKinsey & Company – **Coronavirus Leading through the crisis.** 2020. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis#>>. Acesso em: 02 mai. de 2020. 09h00.

NATUM – Quais são os 5 cosméticos mais vendidos no Brasil. 2019. Disponível em: <<https://www.feitobrasil.com/p/sobre>>. Acesso em: 07 mai. 2020. 08h00.

VALOR ECONÔMICO – União Europeia tem 4 dos 10 países que mais importam do Brasil. 2019. Disponível em: <<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/08/23/uniao-europeia-tem-4-dos-10-paises-que-mais-importam-do-brasil.ghtml>>. Acesso em: 23 mai. de 2020. 15h33.